

बिहार में बेरोजगारी के उत्तरदायी कारक एवं जीवन-स्तर पर इसके प्रभावों का अध्ययन: पटना जिला के विशेष संदर्भ में

अंजलि चन्द्रा¹ एवं डॉ पुष्पा सिन्हा²

¹शोधार्थी, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार

²एसोसिएट प्रो०, मगध महिला कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार

सारांश

बेरोजगारी लगभग अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में किसी-न-किसी रूप में विद्यमान है, जिसके लिए उत्तरदायी कारकों की एक लंबी श्रृंखला को राज्य के युवा प्रकट करते हैं। शिक्षा का निम्न स्तर, परंपरागत शिक्षा, तकनीकी ज्ञान का अभाव, कृषि का मौसमी स्वरूप, अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन का अभाव, औद्योगिक उत्पादन में निरंतरता की कमी, स्वरोजगार के साधनों का अभाव, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, पूँजी का अभाव, आदि इस श्रृंखला के अंश हैं। बिहार में बेरोजगारी का स्तर दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या का अधिकांश भाग केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है और यह शिक्षा भी परंपरागत रूप से प्रदान की गई है, जिसे जीवन के व्यावहारिक उदाहरणों से जोड़कर विद्यार्थियों को अध्ययन नहीं कराया गया है। तकनीकों से दूरी कृषकों को निम्न स्तर के उत्पादन से एवं अदृश्य बेरोजगारी तथा मौसमी बेरोजगारी से सामना कराती है। बेरोजगारी ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों ही रूपों में मानव जीवन पर अपना प्रभाव डाला है। विशेष रूप से, इस गंभीर समस्या ने लोगों के जीवन-स्तर को प्रभावित किया है। सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतर जीवन-स्तर अमूल्य धरोहर है, जिसमें पौष्टिकता से युक्त भोजन, पर्याप्त आवासीय सुविधाओं, शौचालयों की समुचित व्यवस्था, नल के जल एवं शुद्ध पेयजल की प्रतिदिन प्रतिघंटे उपलब्धता, पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था, वित्तीय सुरक्षा आदि को शामिल किया गया है। बेरोजगारी एक बेहतर जीवन-स्तर को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर मानव जीवन को कुप्रभावित करती है। प्रतिदिन पौष्टिक की अनुपलब्धता, पर्याप्त आवासीय सुविधा की कमी, चिकित्सकीय सुविधाओं का निम्न स्तर, आवास में शौचालय सुविधा की अनुपलब्धता, नल के जल की सुविधा की अनुपलब्धता आदि बेरोजगारी से प्रभावित जीवन-स्तर का वर्णन करते हैं।

शब्दकुंजी – बेरोजगारी, जनसंख्या, उत्तरदायी, शिक्षा, जीवन-स्तर

परिचय

बिहार की अर्थव्यवस्था एक समृद्धशाली अर्थव्यवस्था है। विशाल जनसमूह एवं उनमें प्रतिभाओं की प्रचुरता इस अर्थव्यवस्था के विशिष्ट लक्षणों में से प्रमुख हैं। परंतु अर्थव्यवस्था की समृद्धि के मार्ग में अनेक बाधाएँ धीरे-धीरे विकराल रूप ले रही हैं। इन बाधाओं में बेरोजगारी का स्थान सर्वोपरि है। राज्य की एक बड़ी आबादी प्राथमिक क्षेत्र अर्थात् कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है, किंतु राज्य की कृषि के पिछड़ेपन एवं इसके मौसमी स्वरूप ने मानव संसाधनों को व्यर्थ किया है। वर्ष के कुछ महीनों में कृषि कार्य की उपलब्धता सहित प्रचलित बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित प्रमुख बेरोजगारी की समस्या है। द्वितीयक क्षेत्र अर्थात् औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन का निम्न स्तर, श्रमिकों के हड़ताल, उत्पादन इकाईयों की तालाबंदी बेरोजगारों की संख्या में राज्य में कई गुणा वृद्धि करती है। तृतीयक क्षेत्र अर्थात् सेवा क्षेत्र बिहार की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख भाग है, किंतु कौशल एवं तकनीकों के अभाव में जनसंख्या का एक विशाल भाग इस क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ है। बेरोजगारी लगभग अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में किसी-न-किसी रूप में विद्यमान है, जिसके लिए उत्तरदायी कारकों की एक लंबी श्रृंखला को राज्य के युवा प्रकट करते हैं। शिक्षा का निम्न स्तर, परंपरागत शिक्षा, तकनीकी ज्ञान का अभाव, कृषि का मौसमी स्वरूप, अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन का अभाव, औद्योगिक उत्पादन में निरंतरता की कमी, स्वरोजगार के साधनों का अभाव, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, पूँजी का अभाव, आदि इस श्रृंखला के अंश हैं। बेरोजगारी ने न केवल व्यक्तिगत रूप से जीवन-स्तर को कुप्रभावित किया है, बल्कि पारिवारिक जीवन-स्तर में भी गिरावट लाया है। प्रतिदिन पौष्टिक भोजन की उपलब्धता में कमी, भोजन में हरी शाक-सब्जियों, दूध, अंडे, आदि की अल्प मात्रा, अपर्याप्त चिकित्सकीय सुविधा, आवास की अनुचित व्यवस्था, परिवार में बच्चों की शिक्षा के लिए धन की कमी, शुद्ध पेयजल एवं शौचालय सुविधाओं का अभाव, आदि जीवन-स्तर में गंभीर गिरावट को प्रदर्शित करते हैं।

साहित्य समीक्षा

जैन, एच० सी० (1970) ने अपने पत्र में भारत में 1901 की अवधि से बेरोजगारी एवं अत्यरोजगार के उत्तरदायी कारकों के विश्लेषण का प्रयास किया है। प्रस्तुत अध्ययन में, जनसंख्या का विस्फोट, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि की कमी एवं कुछ हाथों में भूमि का केंद्रीकरण बेरोजगारी की समस्या के फैलाव के प्रमुख कारकों के रूप में दर्शाए गए हैं।

मैकक्लेलैंड, ए० (2000) द्वारा प्रस्तुत पत्र परिवार पर बेरोजगारी के प्रभाव तथा घटना के साक्ष्य की समीक्षा करता है। इस अध्ययन में यह पाया गया है कि पतियों एवं पत्नियों द्वारा सामना की जा रही बेरोजगारी की दर यद्यपि अपेक्षाकृत कम है, फिर भी इस श्रेणी में कई बेरोजगार आते हैं। 1998 में 36.2% बेरोजगारों में पति एवं पत्नियाँ शामिल थीं। एकल माता-पिता की उच्च बेरोजगारी दर है। इस प्रकार, बेरोजगारों का लगभग एक-तिहाई भाग आश्रित बच्चों के माता-पिता का है। साथ ही, इस अध्ययन में, परिवारों में रोजगार की कमी का भी विश्लेषण किया गया है। परिवारों पर बेरोजगारी के प्रभावों में गरीबी एवं कठिनाई, तनावपूर्ण संबंध अथवा रिश्ते, खराब स्वास्थ्य एवं आवास से संबंधित तनाव शामिल हैं। बेरोजगारी बच्चों के विकास एवं उनके रोजगार संबंधी भविष्य को भी क्षति पहुँचा सकती है। बेरोजगारी से प्रभावित परिवारों के जीवन-स्तर की सुरक्षा की जरूरत को पूरा करने के लिए इस अध्ययन में कुछ नीतिगत मुद्दों की भी खोज की गई है।

कृष्ण, ए० (2017) के अनुसार, 'बेरोजगारी के उत्तरदायी कारकों में जाति व्यवस्था, धीमी आर्थिक वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, मौसमी व्यवसाय के रूप में कृषि का अस्तित्व, संयुक्त परिवार व्यवस्था, कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन, औद्योगिक वृद्धि की धीमी दर, बचत एवं निवेश का निम्न स्तर, दोषपूर्ण नियोजन, विश्वविद्यालयों का प्रसार, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ, श्रम की गतिशीलता का निम्न स्तर आदि शामिल हैं। भारत में जाति व्यवस्था के अस्तित्व में होने के कारण कुछ क्षेत्रों में कार्य विशिष्ट जातियों के लिए प्रतिबंधित है। कई बार, योग्य व्यक्ति भी ऐसे कार्यों के निष्पादन से वंचित रहते हैं और किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति को कार्य प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, यह व्यवस्था बेरोजगारी को जन्म देती है। जनसंख्या का एक भाग कृषि पर निर्भर करता है, परंतु कृषि अपने मौसमी अस्तित्व के कारण कुछ महीनों के लिए ही रोजगार प्रदान करती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। भारत में श्रम की गतिशीलता का निम्न स्तर है। परिवार से लगाव, भाषा संबंधी कठिनाईयों, धार्मिक एवं पर्यावरणीय परिवेश में भिन्नता श्रमिकों को दूर-दराज के इलाकों में रोजगार के लिए हतोत्साहित करती है, जिससे श्रमिक बेरोजगारी का दर्श झेलते हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या कई गुणा बढ़ने के परिणामस्वरूप भारत में शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ी है। देश में 385 विश्वविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन का कार्य जारी है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान भारत में बेरोजगारी दर 11.1% रही।'

सिन्हा, एन० (2018) द्वारा प्रस्तुत शोध बेरोजगारी के मनोवैज्ञानिक प्रभावों के विश्लेषण एवं भारत के बेरोजगार स्नातकों के व्यक्तिगत अनुभवों को समझने का प्रयास करता है। यह पत्र बेरोजगारी के तीन संभव प्रभावों, जिनमें मनोवैज्ञानिक, वित्तीय एवं सामाजिक प्रभाव शामिल हैं, को संबोधित करना चाहता है। इस के साथ ही, अपनी वर्तमान बेरोजगारी की स्थिति से किस प्रकार भारतीय स्नातक निपटते हैं, इसका भी अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है। 21-23 आयु वर्ग के भारतीय स्नातकों पर

यह अध्ययन किया गया है। शोध में निष्कर्ष रूप में यह पाया गया है कि बेरोजगार स्नातक मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होते हैं और कई बार बेकार महसूस होने का अनुभव, सामाजिक रूप से शर्मिंदा होने एवं तनाव के उच्च स्तर का सामना करते हैं। कुछ बेरोजगार स्नातकों ने जीवन में प्रेरणा की कमी एवं अर्थहीन जीवन की बात भी स्वीकार की। यद्यपि, प्रतिभागियों का एक विशाल भाग बेरोजगारी के परिणामस्वरूप अपने मनोवैज्ञानिक पतन से सहमत है, फिर भी सभी उत्तरदाताओं ने बेरोजगारी के कारण अपनी अप्रसन्नता एवं बेकार होने की भावना को समान रूप से अनुभव नहीं किया है। इसप्रकार, यह शोध बेरोजगार स्नातकों के बीच बेरोजगारी के व्यक्तिगत अनुभवों में भिन्नता को भी प्रकट करने का प्रयास करता है।

यंथन, एल० एल०, शर्मा, ए० एवं यादव, एम०के० (2021) के अनुसार, 'यह सर्वविदित तथ्य है कि बेरोजगारी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक प्रमुख समस्या रही है, फिर चाहे वह अल्पकाल की बात हो अथवा दीर्घकाल की। शिक्षित युवाओं पर बेरोजगारी का प्रभाव, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वे राष्ट्र के भविष्य हैं, और अधिक गंभीर रूप ले सकता है। इस प्रकार, शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी चिंता का विषय है। बेरोजगारी को इस के जड़ से खत्म करना असंभव है, लेकिन अधिक रोजगार अवसरों का सृजन कर इसे कम किया जा सकता है। प्रत्येक शिक्षित नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह बेरोजगारी के कारणों एवं प्रभावों को समझकर, बेरोजगारी को कम करने के लिए समाधान के रूप में योगदान दे। इस पत्र का अध्ययन केंद्र, काम करने की इच्छा, प्रभावित करने वाले कारक, परिवार की भूमिकाएँ एवं शिक्षित बेरोजगार युवाओं पर बेरोजगारी का प्रभाव, आदि है। इस शोध में प्राथमिक आँकड़ों का संकलन प्रत्यक्ष रूप से 65 उत्तरदाताओं से किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि उत्तरदाताओं का अधिकतर भाग युवा, उच्च शिक्षित एवं बेरोजगार है।'

कलीम, एस० आर० (2022) के अनुसार, 'भारत में बेरोजगारी और निर्धनता दोनों साथ-साथ चलते हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि ये दोनों एक-दूसरे के निकट संबंधी हैं। जबकि निर्धनता प्रायः एक सामाजिक समस्या है, कई लोग इससे अनभिज्ञ हैं कि बेरोजगारी अपराध को बढ़ाने में योगदान देता है। वास्तव में अपराध संबंधी आँकड़े, निर्धनता और उच्च बेरोजगारी दर वाले क्षेत्रों में अपराध एवं बर्बरता के बढ़ते हुए जोखिम के बीच की कड़ी को इंगित करते हैं। लोगों के पास रोजगार की उपलब्धता नहीं होने के कारण वे प्रायः अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। यहाँ तक कि अपराधियों का 2/5 भाग अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए बेरोजगारी को एक प्रधान कारण बताता है। जनसंख्या में वृद्धि, भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी एवं निर्धनता का एक प्रमुख कारक है। बेरोजगारी और निर्धनता के बीच संबंध का एक कारण वित्तीय तनाव है। प्रायः गरीब व्यक्ति अल्परोजगार की समस्या के शिकार होते हैं और उनके पास कुछ ही संसाधनों की उपलब्धता होती है। उनके परिवार के सदस्य भी तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और उनके बच्चे नकारात्मक भावनाओं एवं व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं।'

अध्ययन के उद्देश्य

- पटना जिला में बेरोजगारी के उत्तरदायी कारकों की पहचान करना।
- पटना जिला में बेरोजगारी के जीवन-स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना।

अध्ययन की विधि

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आँकड़ों का संकलन प्रश्नावली विधि एवं प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार विधि के माध्यम से किया गया है। इन आँकड़ों के लिए अध्ययन क्षेत्र को ग्रामीण एवं शहरी दो भागों में वर्गीकृत कर कुल 300 प्रतिदर्श का चयन किया गया है। द्वितीयक आँकड़े विभिन्न पुस्तकों, जर्नलों, ई-जर्नलों, सरकारी रिपोर्टों, वेबसाइटों, आदि से एकत्रित किए गए हैं।

अध्ययन का क्षेत्र

अध्ययन का क्षेत्र गौरवशाली भारत के बिहार राज्य का पटना जिला है। पटना जिला कुल 23 ब्लॉकों में विभाजित है, जिनमें से पटना जिला के संपूर्ण प्रतिनिधित्व हेतु दो ग्रामीण-फतुहौ तथा मनेर एवं दो शहरी-दानापुर तथा पटना सदर ब्लॉकों का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया है। प्रत्येक ग्रामीण ब्लॉक के अंतर्गत तीन-तीन गाँवों से आँकड़े एकत्र किए गए हैं। प्रत्येक गाँव से 25 प्रतिदर्श का चयन किया गया है। इसप्रकार, कुल 150 प्रतिदर्श ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। शहरी ब्लॉकों में, दानापुर के तीन शहरों से 25-25 प्रतिदर्श एवं पटना सदर के दो शहरों से क्रमशः 35 एवं 40 प्रतिदर्श से आँकड़े संकलित किए गए हैं। इस प्रकार, कुल 150 प्रतिदर्श शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। समग्र रूप से, कुल 300 प्रतिदर्श अध्ययन के निष्कर्ष में सहायक हैं।

बेरोजगारी के उत्तरदायी कारक

बिहार में बेरोजगारी का स्तर दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी के प्रसार के लिए मुख्य रूप से निम्नांकित कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है—

(a) शिक्षा का निम्न स्तर — बिहार में शिक्षा का स्तर काफी निम्न है। जनसंख्या का अधिकांश भाग केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है और यह शिक्षा भी परंपरागत रूप से प्रदान की गई है, जिसे जीवन के व्यावहारिक उदाहरणों से जोड़कर विद्यार्थियों को अध्ययन नहीं कराया गया है। वर्ष 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की कल्याणकारी राज्य द्वारा व्यवस्था की जाने के बाद भी अधिकतर लोग प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित हैं। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की भी स्थिति कमोबेश समान ही है। इस प्रकार, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के अभाव में लोगों के पास रोजगार की कमी है। अधिकांश नियोजक केवल उन्हीं शिक्षित युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करना चाहते हैं, जिन्हें परंपरागत शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक शिक्षा का भी ज्ञान हो। प्रस्तुत तालिका : 1 में बिहार के पटना जिला के चार ब्लॉकों में शिक्षा के निम्न स्तर को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें उत्तरदाताओं ने अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण प्रदान किया है।

तालिका : 1
शिक्षा का निम्न स्तर

ब्लॉक	गाँव/शहर	शैक्षणिक योग्यता										कुल	
		साक्षर	निरक्षर	प्राथमिक (कक्षा 1 से कक्षा 5)	उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से कक्षा 8)	माध्यमिक (कक्षा 9 से कक्षा 10)	उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 से कक्षा 12)	स्नातक	स्नातकोत्तर	पी० एच० डी०	एम० फिल		अन्य
	जेतुली	7(28)	6(24)	1(4)	1(4)	7(28)	2(8)	1(4)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	25

फतुहॉ	मौजीपुर	9(36)	2(8)	4(16)	3(12)	7(28)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	25
	रेपुरा	7(28)	5(20)	2(8)	2(8)	5(20)	3(12)	1(4)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	25
मनेर	छिंतावाँ	2(8)	11(44)	1(4)	0(0)	6(24)	4(16)	1(4)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	25
	खासपुर	8(32)	4(16)	2(8)	4(16)	6(24)	1(4)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	25
	शेरपुर	12(48)	0(0)	5(20)	1(4)	4(16)	2(8)	1(4)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	25
दानापुर	दानापुर निजामत	11(44)	0(0)	4(16)	1(4)	6(24)	0(0)	3(12)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	25
	दानापुर कैन्टोनमेंट	6(28)	1(4)	1(4)	3(12)	5(16)	5(20)	4(16)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	25
	खगौल	3(12)	0(0)	0(0)	3(12)	5(20)	8(32)	6(24)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	25
पटनासदर	पटना (म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन + ओ०जी०)	9(25.71)	0(0)	0(0)	2(5.71)	10(28.57)	5(14.28)	9(25.71)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	35
	पाटलिपुत्रा हाउसिंग कॉलोनी (सी०टी०)	13(32.5)	0(0)	0(0)	1(2.5)	11(27.5)	7(17.5)	8(20)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	40
कुल		87(29)	29(9.67)	20(6.67)	21(7)	72(24)	37(12.33)	34(11.33)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	300(100)

स्रोत : अध्ययन क्षेत्र से संकलित प्राथमिक आँकड़े
नोट : () के अंतर्गत अंक प्रतिशत में हैं।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 300 उत्तरदाताओं में केवल 87 साक्षर हैं एवं 20 प्राथमिक शिक्षा, 20 उच्च प्राथमिक शिक्षा, 72 माध्यमिक शिक्षा, 37 उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हैं। केवल 34 लोगों ने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की है। स्नातकोत्तर, पी०एच०डी०, एम०फिल आदि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों की संख्या शून्य है, जो बिहार में निम्न स्तर की शिक्षा की ओर इशारा करता है।

(b) तकनीकी ज्ञान का अभाव – परंपरागत शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी ज्ञान श्रमिकों की माँग को बढ़ाती है। तकनीकी ज्ञान प्राप्त कुशल श्रमिक उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं, परंतु बिहार में लोगों के पास तकनीकी ज्ञान का अभाव है, जो उनके बेरोजगार होने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने एवं वर्ष के उन महीनों में जब कृषि कार्य से कृषक वंचित रहते हैं, उस अवधि में रोजगार के अन्य विकल्पों का लाभ उठाने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तकनीकों से दूरी कृषकों को निम्न स्तर के उत्पादन से एवं अदृश्य बेरोजगारी तथा मौसमी बेरोजगारी से सामना कराती है। इसी प्रकार, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में भी तकनीकी ज्ञान अति आवश्यक है। सेवा क्षेत्र में, कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान होना अनिवार्य है, अन्यथा रोजगार के स्वर्णिम अवसरों का लाभ युवा नहीं उठा सकते हैं। प्रस्तुत तालिका : 2 राज्य में कम्प्यूटर संचालन जैसे तकनीकी ज्ञान की वर्तमान स्थिति को उद्घाटित करती है।

तालिका : 2
तकनीकी ज्ञान का अभाव

ब्लॉक	गाँव/शहर	कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान		कुल
		प्राप्त है	नहीं प्राप्त है	
फतुहॉ	जेदुली	2(8)	23(92)	25
	मौजीपुर	0(0)	25(100)	25
	रेपुरा	0(0)	25(100)	25
मनेर	छितनावी	2(8)	23(92)	25
	खासपुर	1(4)	24(96)	25
	शेरपुर	1(4)	24(96)	25
दानापुर	दानापुर निजामत	3(12)	22(88)	25
	दानापुर कैन्टोनमेंट	4(16)	21(84)	25
	खगौल	11(44)	14(56)	25
पटना सदर	पटना (स्युनिसिपल कॉर्पोरेशन + ओ०जी०)	8(22 ⁸⁶)	27(77 ¹⁴)	35
	पाटलिपुत्रा हाउसिंग कॉलोनी (सी०टी०)	10(25)	30(75)	40
कुल		42(14)	258(86)	300(100)

स्रोत : अध्ययन क्षेत्र से संकलित प्राथमिक आँकड़े
नोट : () के अंतर्गत अंक प्रतिशत में हैं।

उपरोक्त तालिका यह स्पष्ट करती है कि कुल उत्तरदाताओं में केवल 42 लोगों को कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान है। फतुहॉ के दो गाँवों मौजापुर एवं रेपुरा में लोग कम्प्यूटर संचालन से परिचित ही नहीं हैं।

कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान

स्रोत : अध्ययन क्षेत्र से संकलित प्राथमिक आँकड़े

(c) कृषि का मौसमी स्वरूप – कृषि का मौसमी स्वरूप बेरोजगारी की जड़ को और अधिक मजबूत करता है। भारतीय कृषि को मौनसून का जुआ कहा जाता है क्योंकि फसलों के लिए वांछित जलापूर्ति का एक बड़ा भाग अपर्याप्त सिंचाई सुविधा के परिणामस्वरूप वर्षा जल पर निर्भर करता है। पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता कृषि कार्य में निरंतरता को बनाए रखती है, जिससे कृषक कृषि कार्य के माध्यम से आजीविका की प्राप्ति करते हैं। परंतु कृषि क्षेत्र में वर्ष के बारहों महीने रोजगार की उपलब्धता नहीं होती है। फसलों की कटाई एवं अगले फसलों के लिए बीजों की बुआई के बीच की अवधि में कृषि श्रमिक बेरोजगारी का सामना करते हैं। भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसलों की कटाई के तुरंत पश्चात् अगले फसलों के लिए बीजों की बुआई नहीं की जाती है। कई कृषि श्रमिक वर्ष के केवल 0 से 03 माह ही इस क्षेत्र से जीविकोपार्जन करते हैं और अधिकांश समय बेरोजगार होते हैं। प्रस्तुत तालिका : 3 में अध्ययन क्षेत्र में लोगों की कृषि में संलग्नता की अवधि को प्रदर्शित कर इसके मौसमी स्वरूप को प्रकट किया गया है। तालिका से यह स्पष्ट है कि कृषि में कुल संलग्न लोगों का 94.87% वर्ष के केवल 0 से 03 माह ही इस क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है।

तालिका : 3
कृषि का मौसमी स्वरूप

ब्लॉक	गाँव/शहर	कृषि क्षेत्र में संलग्नता				कुल
		0-03 माह	03-06 माह	06-09 माह	09-12 माह	
फतुहॉ	जेतुली	1(16.67)	5(83.34)	0(0)	0(0)	6
	मौजीपुर	1(12.5)	7(87.5)	0(0)	0(0)	8
	रेपुरा	0(0)	4(100)	0(0)	0(0)	4
मनेर	छिंतनावी	0(0)	6(100)	0(0)	0(0)	6
	खासपुर	0(0)	5(100)	0(0)	0(0)	5
	शेरपुर	0(0)	10(100)	0(0)	0(0)	10
	दानापुर निजामत	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0

दानापुर						
	दानापुर कैन्टोनमेंट	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
	खगौल	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
पटना सदर	पटना (म्यूनिसिपल कोर्पोरेशन + ओ०जी०)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
	पाटलिपुत्रा हाउसिंग कॉलोनी (सी०टी०)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
कुल		2(5.13)	37(94.87)	0(0)	0(0)	39(100)

स्रोत : अध्ययन क्षेत्र से संकलित प्राथमिक आँकड़े
नोट : () के अंतर्गत अंक प्रतिशत में हैं।

स्रोत : अध्ययन क्षेत्र से संकलित प्राथमिक आँकड़े

(d) औद्योगिक उत्पादन में निरंतरता की कमी – औद्योगिक उत्पादन में निरंतरता की कमी बेरोजगारी का एक प्रमुख उत्तरदायी कारक है। औद्योगिक उत्पादन की निरंतरता कच्चे माल की उपलब्धता, पूँजी की उपलब्धता, राज्य की आर्थिक परिस्थितियों यथा मंदी, तेजी आदि, सरकारी नीतियों, विदेशी माँगों एवं विदेशी संबंधों, श्रमिक संघ के रवैए आदि पर निर्भर करती है। कच्चे माल की कमी एवं पूँजी की अनुपलब्धता औद्योगिक उत्पादन इकाईयों के संचालन में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे उत्पादन कार्य एक अनिश्चित समय के लिए बंद हो जाता है और औद्योगिक श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। विषम आर्थिक परिस्थितियों में क्रय शक्ति की कमी के कारण भी उत्पादन प्रक्रिया के बंद होने के फलस्वरूप श्रमिक औद्योगिक बेरोजगारी का सामना करते हैं। नियंत्रणात्मक सरकारी नीतियाँ, विदेशों से खराब संबंध एवं इस प्रकार के संबंध के परिणामस्वरूप राज्य की वस्तुओं एवं सेवाओं की कम माँग उत्पादन के स्तर में गिरावट लाती है, जो प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों को प्रभावित करती है। इसके साथ ही श्रमिक संघ द्वारा उच्च मजदूरी दर की माँग भी उत्पादन को प्रभावित कर श्रमिकों की बेरोजगारी को आमंत्रित करती है। प्रस्तुत तालिका : 4 में अध्ययन क्षेत्र में लोगों की उद्योगों में संलग्नता की अवधि को प्रदर्शित कर औद्योगिक उत्पादन में निरंतरता की कमी को प्रकट किया गया है।

तालिका : 4
औद्योगिक उत्पादन में निरंतरता की कमी

ब्लॉक	गाँव/शहर	उद्योग क्षेत्र में संलग्नता				कुल
		0-03 माह	03-06 माह	06-09 माह	09-12 माह	
फतुहौं	जेतुली	0(0)	6(100)	0(0)	0(0)	6
	मौजीपुर	0(0)	3(60)	1(20)	1(20)	5
	रेपुसा	0(0)	3(50)	3(50)	0(0)	6
मनेर	छिंतनावीं	0(0)	3(37.5)	4(50)	1(12.5)	8
	खासपुर	1(14.28)	3(42.86)	3(42.86)	0(0)	7
	शेरपुर	0(0)	4(80)	1(20)	0(0)	5
दानापुर	दानापुर निजामत	0(0)	11(91.67)	1(8.34)	0(0)	12
	दानापुर कैन्टोनमेंट	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
	खगौल	0(0)	0(0)	2(100)	0(0)	2
पटना सदर	पटना (म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन + ओ०जी०)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
	पाटलिपुत्रा हाउसिंग कॉलोनी (सी०टी०)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0
कुल		1(1.96)	33(64.70)	15(29.41)	2(3.92)	51(100)

स्रोत : अध्ययन क्षेत्र से संकलित प्राथमिक आँकड़े
नोट : () के अंतर्गत अंक प्रतिशत में हैं।

तालिका से यह स्पष्ट है कि उद्योगों में कुल संलग्न लोगों का 64.70% वर्ष के केवल 03 से 06 माह ही इस क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है। केवल 3.92% लोग ही 09 से 12 माह औद्योगिक उत्पादन में संलग्न हैं।

स्रोत : अध्ययन क्षेत्र से संकलित प्राथमिक आँकड़े

(e) **स्वरोजगार के साधनों का अभाव** – बिहार में लोगों के पास स्वरोजगार के साधनों का अभाव है, जो बेरोजगारी के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। कृषि के मौसमी स्वरूप का अस्तित्व एवं औद्योगिक उत्पादन में निरंतरता की कमी स्वरोजगार के साधनों की महत्ता को और अधिक बढ़ाती है। पूँजी की अपर्याप्तता स्वरोजगार के साधनों के विकल्प को समाप्त करती है। स्वरोजगार के साधनों के अभाव में राज्य के अधिकांश युवा अपनी श्रम शक्ति का प्रयोग करने से वंचित हैं। संस्थागत स्रोतों द्वारा वित्तीय सहायता का निम्न स्तर, व्यवसाय से जोखिम की आशंका, ऋण पर ब्याज की उच्च दर, आदि स्वरोजगार के साधनों के उपयोग को सीमित करती है। प्रस्तुत तालिका : 5 में अध्ययन क्षेत्र में लोगों के पास स्वरोजगार की उपलब्धता को प्रदर्शित कर स्वरोजगार के साधनों के अभाव को प्रकट किया गया है।

तालिका : 5
स्वरोजगार के साधनों का अभाव

ब्लॉक	गाँव/शहर	स्वरोजगार की उपलब्धता		कुल
		उपलब्ध है	अनुपलब्ध है	
फतुहौं	जेदुली	13(52)	12(48)	25
	मौजीपुर	12(48)	13(52)	25
	रेपुरा	13(52)	12(48)	25
मनेर	छिंतनावौं	10(40)	15(60)	25
	खासपुर	11(44)	14(56)	25
	शेरपुर	10(40)	15(60)	25
दानापुर	दानापुर निजामत	11(44)	14(56)	25
	दानापुर कैंन्टोनमेंट	23(92)	2(8)	25

	खगौल	20(80)	5(20)	25
पटना सदर	पटना (म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन + ओ०जी०)	35(100)	0(0)	35
	पाटलिपुत्रा हाउसिंग कॉलोनी (सी०टी०)	40(100)	0(0)	40
कुल		198(66)	102(34)	300(100)

स्रोत : अध्ययन क्षेत्र से संकलित प्राथमिक आँकड़े
नोट : () के अंतर्गत अंक प्रतिशत में हैं।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कुल उत्तरदाताओं में 102 अर्थात् 34% लोग ऐसे हैं, जिनके पास स्वरोजगार के साधनों का अभाव है। फतुहों के सभी गाँवों में उत्तरदाताओं का लगभग आधा प्रतिशत स्वरोजगार के साधनों से वंचित है। मनेर के गाँवों में भी आधे से अधिक लोग स्वरोजगार की श्रेणी से बाहर हैं। यद्यपि दानापुर एवं पटना सदर में स्थिति संतोषजनक है।

स्रोत : अध्ययन क्षेत्र से संकलित प्राथमिक आँकड़े

बेरोजगारी से प्रभावित जीवन-स्तर : एक विश्लेषण

बेरोजगारी ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों ही रूपों में मानव जीवन पर अपना प्रभाव डाला है। विशेष रूप से, इस गंभीर समस्या ने लोगों के जीवन-स्तर को प्रभावित किया है। सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतर जीवन-स्तर अमूल्य धरोहर है, जिसमें पौष्टिकता से युक्त भोजन, पर्याप्त आवासीय सुविधाओं, शौचालयों की समुचित व्यवस्था, नल के जल एवं शुद्ध पेयजल की प्रतिदिन प्रतिघंटे उपलब्धता, पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था, वित्तीय सुरक्षा आदि को शामिल किया गया है। बेरोजगारी एक बेहतर जीवन-स्तर को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर मानव जीवन का कृप्रभावित करती है। प्रतिदिन पौष्टिक भोजन की अनुपलब्धता, पर्याप्त आवासीय सुविधा की कमी, चिकित्सकीय सुविधाओं का निम्न स्तर, आवास में शौचालय सुविधा की अनुपलब्धता, नल के जल की सुविधा की अनुपलब्धता आदि बेरोजगारी से प्रभावित जीवन-स्तर का वर्णन करते हैं। अध्ययन क्षेत्र में बेरोजगारी से प्रभावित जीवन-स्तर के विश्लेषण से निम्नांकित बिन्दु उजागर होत हैं, जो जीवन-स्तर में गिरावट को प्रकट करते हैं—

(a) प्रतिदिन पौष्टिक भोजन की अनुपलब्धता — बेरोजगारी के परिणामस्वरूप लोगों के पास प्रतिदिन पौष्टिक भोजन की उपलब्धता में कमी है। अधिकांश परिवार में लोग एक दिन में एक बार ही भोजन कर पाते हैं और यह भोजन भी पौष्टिकता की दृष्टि से काफी निम्न होता है। भोजन में हरी सब्जियों की मात्रा नगण्य होती है और फल, दूध, अंडों एवं मांस का उपभोग कभी-कभी संभव हो पाता है। बेरोजगारी के कारण लोगों के पास आय के स्रोत की कमी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेने को बाध्य करती है। प्रस्तुत तालिका : 6 में अध्ययन क्षेत्र में लोगों के पास प्रतिदिन पौष्टिक भोजन की उपलब्धता को प्रदर्शित कर प्रतिदिन पौष्टिक भोजन की अनुपलब्धता को प्रकट किया गया है।

तालिका : 6
प्रतिदिन पौष्टिक भोजन की अनुपलब्धता

ब्लॉक	गाँव/शहर	प्रतिदिन पौष्टिक भोजन की उपलब्धता		कुल
		उपलब्ध है	अनुपलब्ध है	
फतुहॉ	जेतुली	12(48)	13(52)	25
	मौजीपुर	7(28)	18(72)	25
	रेपुरा	11(44)	14(56)	25
मनेर	छिंतनावॉ	5(20)	20(80)	25
	खासपुर	8(32)	17(68)	25
	शेरपुर	11(44)	14(56)	25
दानापुर	दानापुर निजामत	11(44)	14(56)	25
	दानापुर कैन्टोनमेंट	19(76)	6(24)	25
	खगौल	22(88)	3(12)	25
पटना सदर	पटना (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन + ओ०जी०)	35(100)	0(0)	35
	पाटलिपुत्रा हाउसिंग कॉलोनी (सी०टी०)	39(97.5)	1(2.5)	40
कुल		180(60)	120(40)	300(100)

स्रोत : अध्ययन क्षेत्र से संकलित प्राथमिक आँकड़े
नोट : () के अंतर्गत अंक प्रतिशत में हैं।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कुल उत्तरदाताओं में 120 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने प्रतिदिन पौष्टिक भोजन की अनुपलब्धता की बात को स्वीकार किया है। सबसे अधिक दयनीय स्थिति मनेर के छिंतनावॉ गाँव की है, जहाँ 80% लोगों को प्रतिदिन पौष्टिक भोजन की अनुपलब्धता है।

प्रतिदिन पौष्टिक भोजन की उपलब्धता

स्रोत : अध्ययन क्षेत्र से संकलित प्राथमिक आँकड़े

(b) पर्याप्त आवासीय सुविधा की कमी – बेरोजगारी ने लोगों को आवासीय सुविधाओं का लाभ लेने से भी वंचित कर रखा है। अनेक लोग आवास विहीन जीवनयापन को मजबूर हैं, और जिनके पास आवास की सुविधा उपलब्ध है, वे कच्चे घरों में गुजर-बसर कर रहे हैं। सड़कों के किनारे छोटी-छोटी झोपड़ियाँ आवासीय सुविधाओं की कमी का ज्वलंत उदाहरण हैं। कुछ लोग पक्के मकानों में रह रहे हैं, लेकिन संयुक्त परिवार का अस्तित्व पक्के मकानों के छोटे-छोटे एक-दो कमरों में खतरों में है। कई जगह स्थिति यह है कि एक कमरे में सात से आठ लोग रहने को मजबूर हैं। प्रस्तुत तालिका : 7 में अध्ययन क्षेत्र में लोगों के पास आवास के प्रकार की उपलब्धता को प्रदर्शित कर पर्याप्त आवासीय सुविधा की कमी को प्रकट किया गया है।

तालिका : 7
पर्याप्त आवासीय सुविधा की कमी

ब्लॉक	गाँव/शहर	आवास का प्रकार			कुल
		कच्चा मकान	पक्का मकान	झोपड़ी	
फतुहॉ	जेतुली	10(40)	6(24)	9(36)	25
	मौजीपुर	13(52)	2(8)	10(40)	25
	रेपुरा	17(68)	4(16)	4(16)	25
मनेर	छितनावीं	20(83.34)	0(0)	4(16.67)	24
	खासपुर	15(62.5)	1(4.17)	8(33.34)	24
	शेरपुर	18(72)	0(0)	7(28)	25
	दानापुर	12(48)	6(24)	7(28)	25

दानापुर	दानापुर कैंटोनमेंट	10(41.67)	14(58.34)	0(0)	24
	खगौल	9(36)	16(64)	0(0)	25
पटना सदर	पटना (म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन + ओ०जी०)	17(48.57)	18(51.43)	0(0)	35
	पाटलिपुत्रा हाउसिंग कॉलोनी (सी०टी०)	20(50)	20(50)	0(0)	40
कुल		161(54.21)	87(29.29)	49(16.50)	297(100)

स्रोत : अध्ययन क्षेत्र से संकलित प्राथमिक आँकड़े
नोट : () के अंतर्गत अंक प्रतिशत में हैं।

उपरोक्त तालिका यह स्पष्ट करती है कि कुल उत्तरदाताओं का अधिकांश भाग 54.21% कच्चे घरों में जीवन व्यतीत कर रहा है।

स्रोत : अध्ययन क्षेत्र से संकलित प्राथमिक आँकड़े

(c) आवास में शौचालय सुविधा की अनुपलब्धता – लोगों के पास कच्चे मकानों एवं झोपड़ियों में शौचालय सुविधाओं की घोर कमी है। यहाँ तक कि पक्के मकानों में भी समुचित रूप से शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है। लोग प्रायः अपने आवासीय परिसर से बाहर एवं दूर बने सरकारी शौचालयों का प्रयोग करते हैं। बेरोजगारी के कारण लोगों को अपने आवासीय परिसर में पक्के शौचालयों की व्यवस्था करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत तालिका : 8 में अध्ययन क्षेत्र में लोगों के पास आवास में शौचालय की सुविधा की अनुपलब्धता को प्रकट किया गया है।

तालिका : 8
आवास में शौचालय की सुविधा की अनुपलब्धता

ब्लॉक	गाँव/शहर	शौचालय की सुविधा		कुल
		उपलब्ध है	अनुपलब्ध है	
फतुहॉ	जेतुली	13(52)	12(48)	25
	मौजीपुर	12(48)	13(52)	25
	रेपुरा	18(72)	7(28)	25
मनेर	छिंतनावी	14(58.34)	10(41.67)	24
	खासपुर	9(37.5)	15(62.5)	24
	शेरपुर	12(48)	13(52)	25
दानापुर	दानापुर निजामत	12(48)	13(52)	25
	दानापुर कैंटोनमेंट	24(100)	0(0)	24
	खगौल	24(96)	1(4)	25
पटना सदर	पटना (म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन + ओ०जी०)	35(100)	0(0)	35
	पाटलिपुत्रा हाउसिंग कॉलोनी (सी०टी०)	40(100)	0(0)	40
कुल		213(71.72)	84(28.28)	297(100)

स्रोत : अध्ययन क्षेत्र से संकलित प्राथमिक आँकड़े
नोट : () के अंतर्गत अंक प्रतिशत में हैं।

उपरोक्त तालिका यह स्पष्ट करती है कि कुल उत्तरदाताओं का अधिकांश भाग 71.72% अपने घरों में शौचालयों के प्रयोग से वंचित है।

स्रोत : अध्ययन क्षेत्र से संकलित प्राथमिक आँकड़े

(d) नल के जल की सुविधा की अनुपलब्धता – नल के जल की सुविधा की अनुपलब्धता भी बेरोजगारी से प्रभावित जीवन-स्तर का एक अंग है। कई क्षेत्रों में लोगों की जल की आवश्यकता की पूर्ति पूर्णतः आस-पास स्थित जल स्रोतों पर निर्भर करती है। पूँजी की कमी के परिणामस्वरूप लोग नल के जल, बोरिंग इत्यादि सुविधाओं के लाभ से वंचित रहते हैं। प्रस्तुत तालिका : 9 में अध्ययन क्षेत्र में लोगों के पास आवास में नल के जल की सुविधा की अनुपलब्धता को प्रकट किया गया है।

तालिका : 9
प्रतिदिन 24 घंटे आवास में नल के जल की सुविधा की अनुपलब्धता

ब्लॉक	गाँव/शहर	प्रतिदिन 24 घंटे नल के जल की सुविधा		कुल
		उपलब्ध है	अनुपलब्ध है	
फतुहॉ	जेतुली	5(20)	20(80)	25
	मौजीपुर	2(8)	23(92)	25
	रेपुरा	11(44)	14(56)	25
मनेर	छिंतनावॉ	3(12.5)	21(87.5)	24
	खासपुर	4(16.67)	20(83.34)	24
	शेरपुर	1(4)	24(96)	25
दानापुर	दानापुर निजामत	6(24)	19(76)	25
	दानापुर कैंन्टोनमेंट	4(16.67)	20(83.34)	24
	खगौल	8(32)	17(68)	25
	पटना	35(100)	0(0)	35

पटना सदर	कॉर्पोरेशन + ओ०जी०			
	पाटलिपुत्रा हाउसिंग कॉलोनी (सी०टी०)	14(35)	26(65)	40
कुल		93(31.31)	204(68.69)	297(100)

स्रोत : अध्ययन क्षेत्र से संकलित प्राथमिक आँकड़े
नोट : () के अंतर्गत अंक प्रतिशत में हैं।

उपरोक्त तालिका यह स्पष्ट करती है कि कुल उत्तरदाताओं का अधिकांश भाग 68.69% अपने घरों में नल के जल की सुविधा से वंचित है। सबसे अधिक दयनीय स्थिति मनेर के शेरपुर गाँव की है, जहाँ 96% लोगों को नल के जल की सुविधा नहीं है।

स्रोत : अध्ययन क्षेत्र से संकलित प्राथमिक आँकड़े

निष्कर्ष

बिहार में बेरोजगारी के उत्तरदायी कारकों ने इस के स्तर को निरंतर बढ़ाकर लोगों के जीवन-स्तर को बुरी तरह प्रभावित किया है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इस भयंकर आर्थिक समस्या ने लोगों के जीवन को अस्त-व्यस्त कर अनेक संबंधित समस्याओं को जन्म दिया है। इस प्रकार, समय के साथ यदि इस समस्या का हल नहीं खोजा गया, तो यह अपने साथ अन्य संबंधित समस्याओं के स्तर में भी बेतहाशा बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी होगी।

संदर्भ

- Jain, H. C. (1970). Main causes of unemployment and underemployment. *Khadi Gramodyog*, 16(8), 554-68.
- McClelland, A. (2000). Effects of unemployment on the family. *The Economic and Labour Relations Review*, 11(2), 198-212.
- Krishna, A. (2017). Unemployment Crises in Bihar. *Academic Social Research:(P),(E) ISSN: 2456-2645, Impact Factor: 5.128*, 3(2).
- Sinha, N. (2018). Understanding the effects of unemployment in Indian graduates: psychological, financial and social perspectives. *Psychological Studies*, 63, 315-324.
- Yanthan, L. L., Sharma, A., & Yadav, M. K. (2021). DESIRE TO WORKS, OBSTACLES, ROLES OF FAMILY AND CONSEQUENCES OF UNEMPLOYMENT: AN OVERVIEW OF WOKHA, NAGALAND, INDIA. *Plant Archives*, 21(1), 1837-1841.
- Kalim, S. R. A STUDY OF POVERTY AND UNEMPLOYMENT IN INDIA. *Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal*, 30.